

THE ROLE OF MEDIALINGUISTICS AS A MODERN SCIENTIFIC DIRECTION IN THE LANGUAGE SYSTEM

(Medialingvistikaning zamonaviy ilmiy yo‘nalish sifatida til tizimidagi o‘rni)

Nargizaxon To‘xtasinova

2nd grade master student of

Andijan state Pedagogical Institute

Abstract: In this article, one of the new trends in linguistics, mediallynguistics, its place and development in world and Uzbek linguistics is discussed. In particular, the language of mass media, which has penetrated into all branches of society today, its history of formation, its specific characteristics, as well as its development based on the standards of universal literary language, will be discussed.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikdagi yangi yo‘nalishlardan biri bo‘lgan medialingvistika, uning jahon va o‘zbek tilshunosligidagi o‘rni va taraqqiyoti borasida fikr yuritiladi. Xususan, bugungi kunda jamiyatning barcha tarmoqlariga kirib borgan OAV tili, uning shakllanish tarixi, o‘ziga xos xususiyatlari, shuningdek, umumadabiy til me‘yorlariga asoslangan holda rivojlanib borishi xususida so‘z boradi.

Key words: mediallynguistics, media communication, mass communication, media language, verbal and audiovisual means of communication, communicative and emotional-expressive functions, social consciousness.

Kalit so‘zlar: Medialingvistika, media muloqot, ommaviy kommunikatsiya, OAV tili, verbal va audiovizual aloqa vositalari, kommunikativ va emotsional-ekspressiv funksiyalar, ijtimoiy ong.

Ommaviy axborot vositalari har bir jamiyat hayotida muhim o‘rin tutadi. O‘tgan asrdan boshlab OAV ning tobora kengayib borishi natijasida ularni

o'rganishga bo'lgan qiziqish ham ortib bordi. Fan-texnika yutuqlari, yangi innovatsion texnologiyalarning kashf etilishi barcha tarmoq yangiliklarini yagona ma'lumotlar maydoniga jam bo'lishi uchun zamin yaratdi. Bugungi kunda adresatlar tomonidan qabul qilinayotgan bunday ommaviy kommunikatsiyalar nutqni iste'mol qilishning muhim sohalaridan biriga aylanmoqda. OAV tarqatayotgan matnlarning butun bir hajmi soat sayin ortib bormoqda, bu esa o'z-o'zidan media tilga qiziqqan izlanuvchilarning ushbu makonda birlashishiga olib keldi. Bu omil sabab tilshunosligimizda yangi soha – medialingvistika paydo bo'ldi. Medialingvistika “OAV” va “tilshunoslik” atamalarining o'zaro bir nuqtada tutashuvidan hosil bo'ldi. Tilshunoslikdagi ushbu yangi soha OAV tilini lingvistik jihatdan o'rganish, tadqiq etishni o'zi uchun asos qilib oldi. Psixolingvistika, neyrolingvistika, sotsiolingvistika, matematik lingvistika, kompyuter lingvistikasi kabi medialingvistika ham tilshunoslikning boshqa fanlar bilan aloqasi natijasida paydo bo'lib, tilning umumiy nazariyasiga daxldordir. Medialingvistika media tilining muayyan holatini – uning murakkab tuzilishi, ommaviy aloqalar natijasida tildagi turli xil o'zgarishlar, til va nutq madaniyatining media fonida aks etishini tushuntiradi. Media – aloqa vositasi sifatida insonlarning kommunikatsiya jarayonlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi barcha unsurlarni: televideniye, radio, gazeta, jurnal, umumfoydalaniladigan internet saytlarini o'z ichiga qamrab oladi. Tilshunoslik esa keng ommaga axborot yetkazuvchi bu vositalarni lisoniy jihatdan tahlil qilib chiqadi. Medialingvistika bu ommaviy axborot vositalari(zamonaviy bosma, audiovizual, internet) tilini o'rganadigan yo'nalish bo'lib, tilshunoslikdagi ushbu yangi yo'nalish asosida mediamatnlarni o'rganuvchi turli sohalar birlashtiriladi. Ularning barchasi lisoniy va mediaviy xususiyatlarning dialektik yaxlitligini ifodalaydi. Medialingvistika nafaqat til, balki nutq, nutqiy faoliyat, muayyan sohalardagi nutq birliklari, mediamatnlarning janrlarga ajralishi, shu bilan birga medialingvistika nutqiy bo'lmagan va turli omillar bo'yicha har xil sohalarda

ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilish holatlarida resurslardan samarali foydalanish, lingvistik manbalarni (leksik, grammatik) va media stilistikani ham o‘z ichiga oladi.¹ Ko‘rinadiki, medialingvistika media sohasidagi tilning faoliyati va funksiyasini o‘rganuvchi fandır.

Media tilni o‘rganishga e’tibor asrimiz boshlaridan tom ma’noda kuchaydi. Medialingvistika jahon tilshunosligida keng o‘rganilayotgan sohalardan biri hisoblanadi. T.G.Dobrosklonskaya, L.R.Duskayeva, J.Korner, E.V.Budayev, A.P.Chudinov, T.V.Shmelyova, N.P.Svetova, L.I.Shevchenko, V.I.Ivchenkov kabi tilshunoslarning ilmiy ishlari medialingvistikaning yangi yo‘nalish sifatida tilshunosligimizga kirib kelishiga sababchi bo‘ldi. Rossiyada media tilshunosligining rasmiy tug‘ilgan kunini 2000-yil deb hisoblash mumkin, bu fanning nazariyasi va usullari tegishli nom ostida dissertatsiyalarda shakllantirilgan. Biroz oldin 1998- yilda ingliz tilida “media lingvistikasi” paydo bo‘ldi, uni Britaniya media tili tadqiqotchilarining asarlarida, xususan, Jon Kornerning “Media lingvistikasi doirasi” maqolasida topish mumkin, unda birinchi marta medialingvistikaning predmeti va vazifalari belgilab berilgan.² “Medialingvistika – ommaviy axborot vositalari tili kabi jadal rivojlanayotgan sohaga oid keng ko‘lamli tadqiqotlarni jamladi. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari tiliga bag‘ishlangan ko‘plab adabiyotlar mavjud va ko‘pincha bu tadqiqotlar fanlararo xususiyatga ega. Media nutqining turli janrlari tahlil qilinadi, masalan, yangiliklar nutqi, hujjatli filmlar va reklama.³ Xususan, bu sohaning rivoj topishida rus tilshunos olimasi T.G.Dobrosklonskayaning mehnatlari katta. U OAV tili, siyosiy media nutqi, madaniyatlararo muloqot, jumladan, “Mediamatnlarni o‘rganish”, “Medialingvistika: OAV tilini o‘rganishga tizimli

¹ Teshaboyeva D. Medialingvistika: mediamatnning diskursiv paradigmasi//Medialingvistikaning dolzarb masalalari. – Toshkent,2020

² Добросклонская Т.Г. “Теория и методы медиалингвистики” АДД, М.,2000

³ Corner J. Documentary television: the scope for media linguistics. In AILA Review, 1995

yondashuv” kabi yuzdan ortiq asarlari bilan yangi fan taraqqiyotiga munosib hissasini qo‘shdi. Tilshunos olim “Медиалингвистика в России и зарубежом: достижения и перспективы” nomli maqolasida medialingvistikaning fan sifatidagi o‘rni va taraqqiyoti xususida fikr yuritadi. “2000-yilda medialingvistika paydo bo‘lganidan beri Rossiyada va xorijda media lingvistik yo‘nalishining ishini tahlil qilish shuni ta’kidlashga imkon beradiki, medialingvistika shakllanish bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tgan va mustaqil ilmiy fan sifatida jadal rivojlanishda davom etmoqda. Rossiyada va undan tashqarida ommaviy axborot vositalaridagi nutq tadqiqoti bilan bog‘liq ko‘plab yutuqlar mavjud. Masalan, Sankt-Peterburg davlat universitetida Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar oliy maktabida “XI asr medialingvistikasi” veb-sayti yaratildi va faol ishlamoqda. Kiev universiteti ukrain tilida “Medialingvistika” terminologik lug‘atini nashr etdi. Germaniyada Mannheim universiteti qoshidagi nemis tili instituti ommaviy axborot vositalari nutqi muammosiga bag‘ishlangan rus va nemis mualliflarining asarlarini jamlagan “Mediensprache und Medienkommunikation” to‘plamini nashr etdi. Xitoyda medialingvistikaga qiziqish ortib bormoqda, xususan, Pekin xalqaro universitetining rus tili fakultetida bitiruv ishlari rus tilida yozilgan va ularning aksariyati rus ommaviy axborot vositalari tilini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Bu muqarrar ravishda mualliflar va ularning ilmiy rahbarlarini ushbu sohadagi Rossiya tajribasiga murojaat qilishga majbur qiladi.⁴ T.G.Dobrosklonskayaning “Медиалингвистика: актуальные направления изучения медиаречи” nomli maqolasida so‘nggi yigirma yil ichida Rossiyada va xorijda medialingvistikaning rivojlanishi va ommaviy axborot vositalari nutqining boshqa dolzarb tadqiqotlari tahlili keltirilgan. 2000-yilda tashkil topganidan beri medialingvistika uzoq yo‘l bosib o‘tdi va aniq shakllangan nazariyasi, barqaror ichki tuzilmasi, rivojlangan metodologiyasi va terminologik apparati bilan

⁴Добросклонская Т.Г. ЧжанХуэйцинь. Медиалингвистика в России и зарубежом: достижения и перспективы//Лингвистика и межкультурная коммуникация. –Р.,2015

mustaqil ilmiy yo‘nalish maqomini oldi. Maqolada medialingvistika uchun mediamatnning asosiy toifasi batafsil tavsiflangan bo‘lib, u ma‘lum bir media formatida yangilangan va umumiy ma‘noda birlashtirilgan og‘zaki va media darajadagi belgi birliklarining izchil kombinatsiyasi sifatida tavsiflanadi. Raqamlashtirish va konvergent media kontekstida mediamatnlarning lingvistik va format xususiyatlari dinamikasi ham tahlil qilinadi. Ommaviy axborot vositalari lingvistik tadqiqotlarining istiqbolli yo‘nalishlari, jumladan, ommaviy axborot vositalarining turli xil turlarini (yangilik, siyosiy), axborot va eshittirish uslublarini o‘rganish, turli mamlakatlardagi ommaviy axborot vositalarining nutq amaliyotini qiyosiy tahlil qilish ko‘rib chiqiladi. Maqolaning ikkinchi qismida medialingvistika bilan bog‘liq bo‘lgan ommaviy axborot vositalari nutqini tadqiq qilishning dolzarb yo‘nalishlari haqida umumiy ma‘lumot berilgan, ular orasida mediadiskurs tadqiqotlari, media stilistikasi, media ritorikasi, internet lingvistikasi va media tekstologiyasi mavjud. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy hayotning barcha jabhalarini faol mediatizatsiya qilish va ommaviy axborot vositalarida nutqdan foydalanish tez sur‘atlar bilan o‘sib borayotgan sharoitda medialingvistika ommaviy axborot vositalari nutqini yanada har tomonlama o‘rganish, ushbu sohadagi mavjud yutuqlarni birlashtirish uchun ishonchli asos bo‘lib xizmat qiladi.⁵Shuningdek, 2003-yildan beri Belarus Respublikasida ommaviy axborot vositalari tilshunosligi mustaqil ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanmoqda, bu V.I.Ivchenkovning “Belarus ommaviy axborot vositalarining nutqi” monografiyasining nashr etilishi bilan bog‘liq. Medialingvistikaning bu tilda o‘rganilishining asosiy xususiyati media til va mediadiskurs muammolari o‘rtasidagi tahlillardir.⁶ Ukrainada esa L.I.Shevchenko bu boradagi izlanishlarni olib borgan.

⁵ [Добросклонская Т.Г.](#) Медиалингвистика: актуальные направления изучения медиаречи// [Лингвистика и межкультурная коммуникация.](#) –Р.,2020

⁶Ивченков В.И. Дискурс белорусских СМИ. – Минск,2003

O‘zbek tilshunosligida ham yangi sohaning o‘rganilishi keng tus olmoqda. Xususan, D.Teshaboyeva, G.Bakiyeva, M.Israil, I.Rasulov, G.Sa’dullayev, I.Toshaliyev, R.Qo‘ng‘urov, S.Shamaqsudova singari o‘zbek tilshunoslarining ilmiy ishlari medialingvistika va uning ichki tarkibiy qismlarini o‘rganish yo‘lidagi katta yutuqlar hisoblanadi. Medialingvistika nazariyasi va amaliyoti, matbuot, radio, televideniye, audiovizual va online aloqa vositalarining lisoniy xususiyatlari kabi dolzarb masalalarga yechim topish maqsadida 2020-yilda “Medialingvistikaning dolzarb masalalari” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya, 2022-yilda “Medialingvistika rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya va shu kabi bir qator ilmiy tadqiqotlar jamlangan manbalarning nashr etilishi fan rivoji uchun tashlangan samarali qadamlardan bo‘ldi.

Medialingvistikaning tub mohiyatini tushunish uchun ushbu mazmuniy maydonni hosil qiluvchi elementlar hamda ichki tarmoqlarini yaxshi o‘zlashtirish zarur. Avvalo, fan asosini tashkil etuvchi OAV tili xususida to‘xtalib o‘tamiz. Matbuot, televideniye, radio va internet tarmoqlarining fan, ta’lim, texnika, iqtisod, madaniyat, jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda. Bugungi globallashuv jarayonida jamiyatimizning barcha tarmoqlari ommaviy kommunikatsiyalar va ular orqali kelayotgan jahon ilm-fan yutuqlaridan boxabar bo‘lmoqda. OAV insoniyat uchun ijtimoiy tafakkurni shakllantirishning kerakli vositasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Bunda esa OAV ning muhim quroli vazifasini til bajaradi. “OAV tili” tushunchasi uch ma’noda qo‘llanilishi kuzatiladi:

- birinchidan, OAV tili – OAV yaratgan va tarqatgan barcha turdagi matnlar majmui;
- ikkinchidan, bu – barqaror tilning ichki sistemasi. U o‘ziga xos lisoniy-uslubiy xususiyat va belgilarni o‘z ichiga oladi;
- uchinchidan, OAV ning har biriga mos verbal va audiovizual qismlarning

mutanosibligidan iborat alohida qorishma belgilar sistemasi.⁷

Ommaviy axborot vositalarining tili azaldan tadqiqotchilar e'tiborini tortib kelgan.

Ommaviy axborot vositalari tilining umumiy konsepsiyasini shakllantirish va rivojlantirishning eng muhim bosqichini 90-yillar deb hisoblash mumkin. XX asr, aynan shu davrda kollektiv ilmiy ongda "ommaviy axborot vositalari tili" maqomi alohida mustaqil hodisa sifatida mustahkamlandi. Ommaviy kommunikatsiya tili alohida lingvistik quyi tizim sifatida qaraladigan va kompleks integral yondashuv nuqtai nazaridan o'rganiladigan qator tadqiqotlar amalga oshirildi. Masalan, S.I. Treskovaning "Социолингвистические проблемы массовой коммуникации" asarida ommaviy muloqot tili ijtimoiy muhit bilan bog'liq holda o'rganiladi. Voronej universiteti professori B.V. Krivenko semiotika, informatika va lingvistik statistika nazariyasiga asoslangan holda ommaviy kommunikatsiya kanallarida leksik birliklarning ishlashini tahlil qiladi. V.G. Kostomarovning "Языковой вкус эпохи. Анализ речевой практики: масс-медиа" asari alohida qiziqish uyg'otmoqda, bunda rus tilining ommaviy axborot vositalarida ishlash muammolari lingvistik va ekstralingvistik omillarni hisobga olgan holda, shuningdek, tillar va madaniyatlarning o'zaro ta'siri nuqtai nazaridan turli jihatlarida tasvirlangan.⁸

OAV tilining o'ziga xos xususiyatlari, funksional jihatlari, lingvistik va stilistik jarayonlarini o'rganish medialingvistika oldida turgan vazifalardandir. Audio, vizual, verbal va noverbal axborotlarga nisbatan inson tafakkurida tushuncha hosil bo'lishi, ko'rgan, eshitgan xulosalarini anglashi va o'zida unga nisbatan reaksiya bildira olishi uchun til va u uzatayotgan ma'lumot juda ham muhim. Bu

⁷ Teshaboyeva D. va boshq. Jurnalistika Medialingvistika va taxrir.-T.,2019

⁸ Israil M.I. Ommaviy axborot vositalarining matnlarni o'rganish masalalari//Medialingvistikaning dolzarb masalalari. – Toshkent,2020

esa til – belgilar sistemasi ekanligi haqidagi qarashlarni yana bir bor yoqlab chiqadi. OAV tili faqatgina ikkinchi tomonga axborot yetkazibgina qolmasdan, tashiyotgan ma'lumotining ishonarliligi, dalillarga asoslanganligi va emotsional ta'sir ko'rsata olish imkoniyatini ham qamrab oladi. Dalillarga asoslanmagan, ishonchsiz va emotsional bo'yoqqa ega bo'lmagan tushuncha OAV tilining ijtimoiy hayotda tutgan o'rniga putur yetkazadi, bu kabi kamchiliklar tilning kommunikativ va emotsional-ekspressiv funksiyalarini to'laqonli bajarishi uchun xalaqit beradi. Ommaviy muloqot tili umumadabiy til me'yorlaridan chekinmagan, kundalik nutq qonuniyatlariga asoslanishi zarur, chunki axborotni uzatuvchi – adresant, va uni qabul qiluvchi – adresat o'rtasida lisoniy tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Corner J. Documentary television: the scope for media linguistics. In AILA Review, 1995
2. Добросклонская Т.Г. “Теория и методы медиалингвистики” АДД, М.,2000
3. Добросклонская Т.Г. Чжан Хуэйцинь. Медиалингвистика в России и зарубежом: достижения и перспективы//Лингвистика и межкультурная коммуникация. –Р.,2015
4. [Добросклонская Т.Г.](#) Медиалингвистика: актуальные направления изучения медиаречи// [Лингвистика и межкультурная коммуникация.](#) –Р.,2020
5. Ивченков В.И. Дискурс белорусских СМИ. – Минск,2003
6. Қосимова М. Бадий нутқ индивидуаллигининг лингвистик хусусиятлари (Тоғай Мурод асарлари асосида). – Андижон, 2006.
7. Teshaboyeva D. Medialingvistika: mediamatnning diskursiv paradigmasi// Medialingvistikaning dolzarb masalalari. – Toshkent,2020
8. Teshaboyeva D. va boshq. Jurnalistika Medialingvistika va taxrir.-Т.,2019

9. Israil M.I. Ommaviy axborot vositalarining matnlarni o'rganish masalalari//Medialingvistikaning dolzarb masalalari. – Toshkent,2020